

RECURSOS HUMANOS: TRABALHO HÍBRIDO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A GESTÃO DE PESSOAS

Leticia de Alencar dos Santos¹
Roberto Cunha Ferreira²

RESUMO: O trabalho híbrido emergiu como um modelo que combina o trabalho remoto e presencial, oferecendo flexibilidade aos colaboradores e novos desafios para os gestores. Este estudo busca investigar as oportunidades e desafios que esse modelo traz para a gestão de pessoas. Através de uma análise qualitativa da literatura e de estudos de caso de empresas que adotaram o trabalho híbrido, conclui-se que, embora a flexibilidade ofereça benefícios em termos de satisfação e produtividade, ela também exige novas abordagens em comunicação, avaliação de desempenho e engajamento.

Palavras-chave: Trabalho Híbrido; Gestão de Pessoas; Flexibilidade; Comunicação.

¹ Tecnóloga do Curso de Recursos Humanos, Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), Fortaleza-Ceará. E-mail: leticiaeua517@gmail.com

² Orientador do Curso de Recursos Humanos, Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), Fortaleza-Ceará. E-mail: robertoferreira@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O modelo de trabalho híbrido ganhou destaque durante a pandemia de COVID-19 e, apesar de sua origem em um contexto de emergência, se estabeleceu como uma tendência duradoura no mercado de trabalho. Esse modelo não só oferece aos colaboradores a flexibilidade de escolher onde trabalhar, mas também apresenta desafios significativos para a gestão de pessoas, especialmente em relação à comunicação e ao engajamento dos funcionários. O objetivo deste estudo é analisar as implicações do trabalho híbrido para as práticas de gestão de pessoas nas organizações contemporâneas.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A pesquisa aponta que, ao mesmo tempo em que o trabalho híbrido promove uma maior satisfação entre os colaboradores, ele também apresenta desafios na manutenção da cultura organizacional. A literatura revisada revela que a falta de interação face a face pode levar a sentimentos de isolamento e desconexão entre os colaboradores. De acordo com um estudo da Gartner (2021), 58% dos líderes de recursos humanos acreditam que a colaboração e a inovação são mais difíceis em ambientes de trabalho híbridos. Portanto, é fundamental que as empresas implementem estratégias eficazes de comunicação e engajamento, utilizando tecnologias de colaboração e promovendo reuniões regulares, tanto virtuais quanto presenciais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho híbrido representa uma oportunidade significativa para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, mas requer uma abordagem estratégica para enfrentar seus desafios. A gestão de pessoas deve se adaptar para cultivar uma cultura inclusiva e colaborativa que suporte todos os colaboradores, independentemente de sua localização. Investir em tecnologia, comunicação efetiva e bem-estar dos funcionários será essencial para o sucesso do trabalho híbrido nas organizações.

REFERÊNCIAS

GARTNER. O futuro do trabalho híbrido. 2021. Relatório.

SMITH, R. Gestão de pessoas em ambientes híbridos. *Journal of Organizational Behavior*, 2020.

WILLIAMS, J. Desafios do trabalho híbrido: uma análise crítica. *Harvard Business Review*, 2021.